

Recherche de l'émergence de la résistance de *Venturia inaequalis* vis-à-vis du captane sur pommier dans le cadre du plan de surveillance 2018

Rédacteurs : Florent Remuson, Marie-France Gérentes, Benoit Barrès

Résumé :

En 2018, le suivi de la résistance aux fongicides de *Venturia inaequalis*, agent de la tavelure du pommier, a concerné entre autres la substance active captane comme représentant de la famille des phthalimides. Au total, 30 prélèvements (parcelles) ont été échantillonnés au niveau national et seulement 16, provenant de 5 régions différentes, ont pu être analysés. Ce suivi est effectué grâce à la mise en place de tests biologiques en germination de spores sur milieu artificiel amendé en fongicide. Les analyses n'ont pas mis en évidence la présence de phénotypes résistants au captane dans les populations étudiées.

Mots clés : *Venturia inaequalis*, résistance, plan de surveillance, pommier.

Contexte

La tavelure est la principale maladie cryptogamique du pommier et la plus dommageable qui est causée par un champignon ascomycète nommé *Venturia inaequalis*, causant des lésions noires ou brunes à la surface des feuilles et des fruits. Cette maladie est particulièrement nuisible à la qualité des pommes. En complément des mesures prophylactiques (en particulier en ramassant les feuilles mortes afin de réduire l'inoculum primaire en sortie d'hiver), une protection phytosanitaire est mise en place pour lutter contre les contaminations primaires des jeunes feuilles au printemps, puis tout au long de la saison culturale. Cette maladie est une des causes du grand nombre de traitements appliqué dans cette filière, jusqu'à une vingtaine par an. Malgré l'alternance des familles chimiques, la fréquence des traitements fait que la pression de sélection subit par les populations de *V. inaequalis* sont importantes. C'est pourquoi c'est un des pathogènes régulièrement surveillé dans le cadre du plan de surveillance des résistances aux produits phytosanitaires.

Le captane est un fongicide multisite de contact utilisé depuis plus de 50 ans dans la lutte contre la tavelure. Il fait partie de la famille des phtalimides et agit principalement sur la germination des spores en bloquant le mécanisme de respiration cellulaire. Le plan de surveillance au captane, qui a débuté en 2017, a pour objectif de suivre l'apparition de la résistance à cette substance active.

Le plan national de surveillance des phénomènes de résistance, organisé annuellement par le Ministère en charge de l'Agriculture (Sous-Direction de la Qualité et de la Protection des Végétaux de la Direction Générale de l'Alimentation) a pour objet de recueillir des informations sur d'éventuelles dérives de sensibilité des champignons aux fongicides. Le suivi de la résistance au laboratoire se réalise par des tests biologiques de résistance.

Matériels et Méthodes

1) Prélèvements

Le programme de prélèvement est élaboré au niveau national en fonction des enjeux agronomiques. Les prélèvements sont réalisés sous coordination régionale dans le cadre du réseau de surveillance biologique du territoire (fiche de prélèvement en Annexe 1). Les tests de résistance ont été réalisés par l'unité CASPER (Caractérisation et Suivi des Phénomènes d'Evolution des Résistances aux produits de protection des plantes) du laboratoire de l'Anses-Lyon. En 2018, le plan de surveillance a ciblé, entre autres, la famille spécifique des guanidines. Une population sensible de référence est aussi prélevée, elle est issue d'une parcelle non traitée et isolée de tout traitement phytosanitaire dans la Loire (pommiers situés dans un pré).

Tableau 1 : Récapitulatif des prélèvements attendus et reçus au laboratoire dans le cadre du plan de surveillance 2018 pour la thématique « résistance au captane de la tavelure du pommier ».

Région	Nombre de prélèvements prévus	Nombre d'échantillons reçus (exploitables et inexploitable)	Nombre d'échantillons reçus et analysés
Auvergne-Rhône-Alpes	2	6	4
Centre-Val-De-Loire	2	6	4
Nouvelle-Aquitaine	2	8	2
Occitanie	0	4	1
PACA	2	6	5
Pays-de-la-Loire	2	0	0
TOTAL	10	30	16

Le plan de surveillance 2018 (Annexe 3 de la Note de Service **DGAL/SDQSPV/2018-21**) prévoyait 6 prélèvements (parcelles) répartis sur 3 régions. Un nombre de 30 échantillons provenant de 5 régions a été reçu au laboratoire mais seulement 16 ont pu être analysés (liste des prélèvements reçus en 2018 en Annexe 2).

Figure 1 : Répartition des prélèvements prévus et reçus/analysés en fonction des régions pour le plan de surveillance 2018 sur la résistance vis-à-vis du captane de *V. inaequalis*.

2) Protocole de test

La méthode de test choisie est la méthode de germination de spores (critère de notation : longueur du tube germinatif émis par la spore) réalisée directement sur la population à tester. En 2018, les tests biologiques ont été réalisés en gamme de dose. Les analyses sont réalisées à partir des sporulations présentes au niveau des lésions sur les feuilles prélevées au verger. Les tests sont réalisés principalement à partir de prélèvement de printemps mais également sur des prélèvements effectués à l'automne, après la récolte. La gamme de doses testée est la suivante : 0,01 – 0,03 – 0,1 – 0,3 – 1 – 3 – 10 – 30 mg/L. Elle est préparée dans de l'éthanol 96°C avec des dilutions au 1/10^{ème} en cascade.

Pour chaque échantillon, une suspension de spores est confectionnée à une concentration moyenne d'environ 100 000 spores/mL ; la suspension est alors étalée sur un milieu Water-Agar amendé en fongicide, selon les gammes de doses décrite ci-dessus. En parallèle, la population sensible de référence est aussi testée dans les mêmes conditions.

Incubation : les boîtes de tests sont incubées, à l'obscurité, à 22°C (\pm °C) pendant 48 heures.

Notation : les notations réalisées sous microscope évaluent le pourcentage de spores germées dans la boîte témoin ainsi que la longueur moyenne des tubes germinatifs à chaque dose. On considère que l'analyse est exploitable si le pourcentage de germination est supérieur ou égal à 10%. Ces notations permettent de définir, pour chacune des substances actives, la CI50 (Concentration d'Inhibition à 50% de la longueur du tube germinatif par rapport au témoin) et

la CMI (Concentration Minimale d'Inhibition, soit 100% d'inhibition) de chaque population étudiée. Le rapport entre la CI50 ainsi estimée et la CI50 de populations références sensibles donne le Facteur de Résistance (FR) de chaque population étudiée, ce FR permettant d'estimer son niveau de résistance.

Résultats et Interprétations

1) Résultats du plan

Tableau 2 : Récapitulatif des résultats du plan de surveillance 2018 sur *V. inaequalis* vis-à-vis du captane.

Région	Nombre de prélèvements analysés	Nombre d'échantillons Sensibles (FR≤5)	Nombre d'échantillons en dérive de sensibilité (5<FR<10)	Nombre d'échantillons Résistants (FR≥10)
Auvergne-Rhône-Alpes	4	2	2	0
Centre-Val-De-Loire	4	3	1	0
Nouvelle-Aquitaine	2	2	0	0
Occitanie	1	1	0	0
PACA	5	5	0	0
TOTAL	16	13	3	0

Figure 2 : Cartes des résultats de la recherche de phénotype(s) résistant(s) au captane au sein de population de *V. inaequalis*. La couleur bleue représente les prélèvements dans lesquels aucune résistance n’a été détectée. L’aire des camemberts est proportionnelle au nombre de prélèvements reçus. Celui-ci est indiqué à l’intérieur de chaque camembert.

2) Interprétation

Sur les 30 échantillons reçus, seulement 16 ont pu être testés. La plupart des échantillons envoyés étaient de bonne qualité, sauf 2 prélèvements (1 en ARA et 1 en PDL) dont les feuilles étaient en très mauvais état. Au laboratoire *Venturia inaequalis* germe difficilement sur milieu artificiel et le pourcentage de germination dans le témoin est souvent faible voire nul. On considère que l’analyse est exploitable si le % de germination est supérieur ou égal à 10%.

Le suivi de l’émergence de résistance de *Venturia inaequalis* vis-à-vis du captane en 2018 ne met pas en évidence de cas de populations avec des souches résistantes. 2 cas de dérive de sensibilité sont à noter en Auvergne-Rhône-Alpes et 1 en Centre-Val-de-Loire. Les 13 autres prélèvements analysés ont des Facteurs de Résistance inférieurs à 5 et sont donc considérés comme sensible au captane.

Conclusions

Le suivi de la résistance de *V. inaequalis* au captane à travers le plan de surveillance se réalise depuis 2010. Les analyses n'ont pas mis en évidence la présence de phénotypes résistants au captane dans les populations étudiées au cours de ces années. Cette surveillance de l'apparition de la résistance au captane sera poursuivie en 2019 dans les bassins de production de pommiers. A noter qu'en plus du captane, le plan de surveillance 2018 a également étudié la résistance de *V. inaequalis* vis-à-vis du dithianon, du boscalid et de la dodine. Ces substances actives font l'objet de bilans spécifiques.

Partenaires

Nous remercions Jacques Grosman, expert national vigne et animateur du réseau des experts nationaux de la protection des végétaux et la FREDON et les Chambres régionales d'agriculture pour la réalisation et l'envoi des prélèvements.

Référence(s) citée(s)

Instruction technique **DGAL/SDQSPV/2018-21** :

<https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-21>

Date de validation / dernière édition : 18/03/2022

Annexe(s) Annexe 1 : Fiche de prélèvement

PLAN DE SURVEILLANCE RESISTANCE 2018

PROCOLE DE PRELEVEMENT

***Venturia inaequalis* / Pommier / CAPTANE**

Objet : identifier par des méthodes de tests biologiques des phénomènes de résistances de la tavelure du pommier au CAPTANE.

Choix des parcelles : Les prélèvements sont à réaliser dans des parcelles où il existe une pression de sélection au captane. Le nombre de prélèvements par région est précisé dans l'annexe 3 de la Note de Service DGAL/SDQSPV/2018-21.

Période(s) de prélèvement :

- Dès la sortie des premières tâches en avril – mai (cette période de prélèvement est la plus favorable pour avoir des spores viables au laboratoire)

Collecte : un prélèvement est constitué comme suit

- 30 à 50 jeunes feuilles avec jeunes tâches sporulantes non nécrosées
- répartir la collecte sur la parcelle de la façon la plus homogène possible

Conditionnement :

- s'il y a de l'humidité, laissez sécher 24 heures avant d'ensacher les feuilles
- placer les feuilles dans un sachet plastique fermé hermétiquement.

Expédition :

- compléter la fiche pour chaque prélèvement de manière exhaustive
- joindre cette fiche au prélèvement
- envoyer les échantillons le plus rapidement possible après le prélèvement, **en début de semaine** (du lundi au mercredi)
- prévenir le laboratoire par courriel juste avant l'envoi
florent.remuson@anses.fr et marie-france.gerentes@anses.fr

ANSES LYON - Unité Résistance aux Produits Phytosanitaires

Florent REMUSON – Marie-France GERENTES

31 avenue Tony Garnier – 69364 LYON Cedex 07

Tél : 04.78.69.68.35 (ligne directe) – 04.78.72.65.43 (standard)

Fax : 04.78.61.91.45

PLAN DE SURVEILLANCE RESISTANCE 2018

BIOAGRESSEUR(S) : <i>Venturia inaequalis</i> (tavelure)	N° Laboratoire
HÔTE(S) : Pommier	N° 18-.....
PRODUIT(S) : CAPTANE	

INFORMATIONS PARCELLE	INFORMATIONS PRELEVEMENT
Type parcelle : <small>(champs, jachère, jardin, serre, verger, sans objet...)</small>	Identifiant du prélèvement : 18-__-__ <small>(année-numéro département-numéro ; exemple : 18-00-001)</small>
Conduite culturale : <small>(biologique, conventionnelle, essai non traité, essai traité...)</small>	Nom préleveur :
Code postal :	Date prélèvement :
Commune :	Suivi du protocole de prélèvement : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Coordonnées GPS de la parcelle : <small>(dans la parcelle, en degré décimal ex : lat 45.7273 – long 4.8280)</small>	Si non, raison : <small>(bioagresseur trop rare...)</small>
Latitude :	Parcelle déjà prélevée ? : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Longitude :	Si oui, identifiant prélèvement passé :
Si existant, identifiant parcelle :	

PROGRAMME DE TRAITEMENT (selon bioagresseur : fongicide(s), insecticide(s) ou herbicide(s), produits appliqués durant le cycle de la culture, avant le prélèvement)						
Nom de la substance active (ou produit commercial)						
Nombre d'applications						
Dose (optionnel)						

Commentaire(s), remarque(s) :

Préciser la variété des pommiers :

EXPEDITEUR	FACTURATION
Nom, Prénom :	Organisme :
Organisme :	Adresse :
Adresse :
Téléphone :	Téléphone :
Email :	Email :

Cadre réservé au laboratoire	Prog : 18-016-PSURV
Date de réception : N° : 18-..... Echantillon valide : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Si non, raison :	

Annexe 2 : liste de prélèvements *Venturia inaequalis* reçus en 2018

Référence Laboratoire Anses	Référence Expéditeur	Date Prélèvement	Région parcelle	Département parcelle
18-0088	18-26-003	28/05/18	ARA	26
18-0096	18-26-004	04/06/18	ARA	26
18-0108	18-26-016	11/06/18	ARA	38
18-0109	18-26-017	11/06/18	ARA	38
18-0106	18-26-05	04/06/18	ARA	74
18-0220	18-26-013	06/07/18	ARA	74

Référence Laboratoire Anses	Référence Expéditeur	Date Prélèvement	Région parcelle	Département parcelle
18-0110	18-37-007	11/06/18	CVL	37
18-0191	18-37-004	18/06/18	CVL	37
18-0192	18-37-005	18/06/18	CVL	37
18-0083	18-45-006	18/05/18	CVL	45
18-0084	18-45-008	17/05/18	CVL	45
18-0085	18-45-009	22/05/18	CVL	45

Référence Laboratoire Anses	Référence Expéditeur	Date Prélèvement	Région parcelle	Département parcelle
18-0190	18-16-001	20/06/18	NAQ	16
18-0186	18-19-001	19/06/18	NAQ	19
18-0187	18-19-002	19/06/18	NAQ	19
18-0188	18-19-003	19/06/18	NAQ	19
18-0189	18-19-004	19/06/18	NAQ	19
18-0200	49 bloc 2 CRIPS	-	NAQ	24

18-0076	18-24-01	07/05/19	NAQ	24
18-0205	18-79-002	02/07/18	NAQ	79

Référence Laboratoire Anses	Référence Expéditeur	Date Prélèvement	Région parcelle	Département parcelle
18-0111	18-30-001	11/06/18	OCC	30
18-0095 = 0112	18-34-001	29/05/18	OCC	34
18-0107	-	05/06/18	OCC	34
18-0112=0095	18-34-001	29/05/18	OCC	34
18-0092	18-82-001	29/05/18	OCC	82

Référence Laboratoire Anses	Référence Expéditeur	Date Prélèvement	Région parcelle	Département parcelle
18-0202	PA-18-84-007	02/07/18	PACA	5
18-0184	PA-18-84-003	18/06/18	PACA	13
18-0195	PA-18-84-005	25/06/18	PACA	13
18-0182	PA-18-84-001	18/06/18	PACA	84
18-0185	PA-18-84-004	18/06/18	PACA	84
18-0196	PA-18-84-006	25/06/18	PACA	84